

L'importance de la communauté des utilisateurs finaux

Basé sur le principe de la co-création, le projet *RethinkAction* étend continuellement son réseau et encourage les citoyens, les décideurs et les acteurs provenant de différents secteurs à devenir des collaborateurs actifs. La communauté des utilisateurs finaux est essentielle à la réussite du projet *RethinkAction*, car l'engagement et la participation contribuent à la qualité des résultats de la plateforme.

Que peuvent attendre les utilisateurs finaux de *RethinkAction* ?

- Des solutions d'adaptation et d'atténuation basées sur l'utilisation des terres (LAMS) à l'échelle locale, européenne et mondiale.
- Des données climatiques de haute résolution et des cartes d'utilisation des sols qui permettent de visualiser les impacts et les risques liés au changement climatique dans chaque étude de cas.
- Un cadre d'évaluation à plusieurs échelles qui simule :
 - 1) Des scénarios futurs cohérents à toutes les échelles.
 - 2) Des modèles dynamiques représentant les systèmes locaux pour l'évaluation intégrée des solutions.
 - 3) Une transposition des solutions à l'échelle européenne et mondiale (WILIAM IAM).

Intéressé.e ? Engagez-vous !

Votre territoire est-il confronté à des défis climatiques ? Souhaitez-vous explorer et tester des solutions d'adaptation et d'atténuation basées sur l'utilisation des terres ? Alors inscrivez-vous pour devenir membre de la communauté des utilisateurs finaux !

En vous inscrivant, vous recevrez non seulement des invitations aux événements et aux opportunités liés au projet, mais vous aurez également accès au réseau européen et mondial des parties prenantes qui contribuent activement au développement de la plateforme.

Contribuez à rendre les informations sur l'utilisation des sols et le changement climatique plus accessibles au plus grand nombre. Rejoignez notre communauté d'utilisateurs finaux :

- Participez au développement de *RethinkAction*.
- Développez et internationalisez votre réseau professionnel.
- Recevez des invitations exclusives aux réunions de travail, aux sessions de formation et aux conférences organisées par le consortium du projet.

Inscrivez-vous ici :

Ou visitez : www.rethinkaction.eu/#engage

Une plateforme pour appuyer la prise de décision en matière d'utilisation des terres au niveau local.

Vous voulez en savoir plus sur le projet *RethinkAction* ?

Visitez notre site Internet : www.rethinkaction.eu

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux : [@rethinkaction](https://www.instagram.com/rethinkaction)

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101037104.

À propos

RethinkAction est financé dans le cadre du programme Horizon 2020 (GA No 101037104). Le projet rassemble treize partenaires de neuf pays qui ont divers domaines d'expertise tels que les sciences sociales, les sciences politiques, les politiques d'utilisation des terres, les sciences environnementales, les sciences de l'atmosphère, la modélisation des TIC (Technologies de l'Information et de la Communication), la modélisation de l'évaluation intégrée de politiques d'utilisation des terres, l'observation de la terre, la climatologie et la communication.

Objectif

L'objectif principal de *RethinkAction* est d'inciter les citoyens, les acteurs et les décideurs à soutenir activement l'adaptation au changement climatique et l'atténuation de ses effets. Six études de cas représentatives des zones climatiques de l'Union Européenne forment le cœur du projet *RethinkAction*. Les conclusions du projet seront ensuite transposées aux niveaux européens et mondiaux.

En coopération avec notre communauté d'utilisateurs finaux, nous développons une plateforme d'évaluation intégrée. Elle permettra aux citoyens, aux acteurs et aux décideurs d'étudier le changement climatique et d'incorporer des mesures dans les politiques d'aménagement du territoire qui façonneront notre avenir.

Pourquoi l'utilisation des terres ?

Les terres sont une source de nourriture, d'eau douce et d'une multitude d'autres services écosystémiques qui soutiennent les moyens de subsistance humains et contribuent à leur bien-être. Les terres sont à la fois une source et un puit de gaz à effet de serre et jouent un rôle clé dans l'échange d'énergie, d'eau et de gaz, entre le sol et l'atmosphère. Les écosystèmes terrestres et la biodiversité sont vulnérables au changement climatique, et notamment aux phénomènes météorologiques extrêmes. La gestion durable des terres est donc un levier qui peut atténuer les effets du changement climatique sur les écosystèmes et les sociétés.

Source : Rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et l'utilisation des terres, 2019

Quels sont les avantages de la plateforme d'évaluation intégrée pour les parties prenantes ?

La plateforme d'évaluation intégrée, facile à utiliser, fournira des informations claires et précieuses sur le changement climatique et sensibilisera le public aux solutions d'adaptation et d'atténuation basées sur l'utilisation des terres (appelées LAMS pour Land-use-based Adaptation and Mitigation Solutions). De plus, elle permettra aux utilisateurs d'accéder à ces LAMS à l'échelle locale (six études de cas du projet) ainsi qu'à l'échelle européenne et globale.

RethinkAction vise à appréhender les changements politiques et sociétaux induits par la mise en œuvre des LAMS. Le projet encourage également la participation active des décideurs, des acteurs et des citoyens à l'action climatique en Europe, notamment au travers du développement des solutions de façon participative.

Catalogue des solutions d'adaptation et d'atténuation basées sur l'utilisation des terres (LAMS)

Le catalogue de LAMS, qui sera intégré à la plateforme, est composé de 60 solutions couvrant différents secteurs directement liés à l'utilisation des sols. Il s'agit notamment de l'agriculture, la foresterie, l'énergie, l'urbanisme ou encore la gestion de l'eau.

Le catalogue accompagnera les utilisateurs finaux à prendre des décisions éclairées sur les changements positifs en matière d'utilisation des terres qui répondent directement aux défis climatiques locaux: Comment les agriculteurs peuvent-ils adapter leurs pratiques à l'évolution du régime des précipitations dans leur territoire? Quelles énergies renouvelables les territoires peuvent-ils appliquer pour réduire les émissions et parvenir à l'indépendance énergétique locale? Que peuvent faire les citoyens pour réduire leur impact sur l'environnement?

Analyse au niveau local

Le projet *RethinkAction* se focalise sur les zones définies par les niveaux NUTS (Nomenclature d'unités territoriales statistiques) 2 et NUTS 3. Après une première revue des enjeux des territoires, la plateforme permet aux utilisateurs de saisir les risques les plus significatifs liés au changement climatique.

Cette analyse permet ensuite aux utilisateurs d'évaluer la faisabilité des mesures d'adaptation aux changements climatiques (LAMS) dans l'outil « catalogue de LAMS » de la plateforme. Dans un troisième temps, des modèles présentent différents scénarios d'action politique pour évaluer les impacts des LAMS sur les plans environnementaux, sociaux et économiques.

La plateforme appuiera les utilisateurs à:

- Accéder à des informations sur les territoires faisant l'objet d'étude de cas et identifier les principaux risques climatiques.
- Tester la mise en œuvre des LAMS et comprendre leurs caractéristiques.
- Évaluer les impacts de la mise en œuvre des solutions dans l'étude de cas sélectionnée.

Analyse à l'échelle européenne / globale

Les LAMS évaluées au niveau local peuvent également être transposées au niveau de l'UE ou au niveau global grâce à un modèle intitulé "system dynamics Integrated Assessment Model" [WILIAM].

Cela permettra de:

- Évaluer les impacts des politiques d'utilisation des terres à l'échelle de l'UE et à l'échelle globale.
- Encourager l'action locale et la collaboration.
- Comprendre les conséquences de l'inaction et de l'action tardive.

Que se passerait-il si les LAMS évaluées au niveau local ...

Simulation avec le modèle d'évaluation intégrée de la dynamique des systèmes [WILIAM].

Transposer des solutions

... seraient appliquées aux niveaux européens et globaux dans tous les lieux où il est faisable de les mettre en œuvre ?

